

Informe del proyecto DVS-DDM

Dr. Ismael Herrera

Dr. Iván Contreras

Instituto de Geofísica
UNAM

15 de febrero de 2021

GRUPO DE
MODELACIÓN MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL
GMMC

CONTENIDO

- 1. Introducción**
- 2. Descripción del Proyecto**
- 3. Administración del Proyecto**
- 4. Análisis y Diseño del Software**
- 5. Ejecución de las Pruebas numéricas**
- 6. Resultados**
- 7. Obstáculos del proyecto**
- 8. Referencias y Anexos**

I. Introducción

El propósito de este documento es describir el proyecto DVS analizándolo en sus componentes más importantes y así desarrollar la estructura del proyecto; por un lado, para sistematizar su desarrollo y por el otro para facilitar su comprensión. El proyecto consta de áreas de trabajo las cuales pueden ser consideradas como etapas del proyecto pero que no son secuenciales y cada una tiene distintas funciones que dan forma al propio proyecto.

Las áreas son las siguientes, con sus respectivas sub áreas:

- Investigación y Conceptualización
 - Investigación en DDM-DVS
 - Algoritmos computacionales y métodos numéricos
 - Producción científica

- Administración
 - Objetivos
 - Planificación
 - Organización del proyecto

- Diseño y Desarrollo de Software

- Ejecución y pruebas
 - Experimentos numéricos
 - Perfilado
 - Administración de clústeres y grandes equipos de cómputo en paralelo

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DVS

II. Descripción del Proyecto

Debido a que los modelos fisicomatemáticos básicos de la Ciencia y la Ingeniería son ecuaciones diferenciales parciales, una clave para poner el cómputo en paralelo al servicio de la Predicción Científica es desarrollar procedimientos efectivos y eficientes para tratar tales ecuaciones con esos medios. Esto fue reconocido por la comunidad internacional desde hace muchos años, y pronto identificó a los métodos de descomposición de dominio (DDM) como los más efectivos.

Propósito del Proyecto: Suministrar una herramienta que permita aplicar a una clase amplia de problemas, discretizados por métodos convencionales, equipos HPC **masivamente paralelos**. Por lo que se habrá de implementar en un software para equipos altamente paralelizables los algoritmos DVS, denominado algoritmo central, especificando qué ecuaciones diferenciales parciales va a resolver, sobre qué tipo de mallas, etc. Además, se describirá cómo lo hará, esto significa que se habrá de describir la arquitectura del software, el diseño e implementación de subprogramas y de interfaces, así como el resto de los procesos computacionales necesarios para su completa implementación. En particular independientemente de los métodos de discretización

- Mallas con distintas geometrías
- Distintos métodos de discretización
- Distintas Ecuaciones Diferenciales Parciales: Elípticas, Parabólicas e Hiperbólicas.
- Métodos Numéricos como son los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales, las operaciones del álgebra lineal numérica (multiplicación matriz-vector), producto interior etc.

El problema original puede verse en el siguiente diagrama.

III. Administración del Proyecto

En esta área y en sus secciones se cuenta con los documentos que establecen el estándar ISO/IEC 29110 para el desarrollo de proyectos. Se sigue este estándar para tener una visión más detallada de las etapas del proyecto, así como de su planificación para cumplir los objetivos, definir las actividades y asociarlas con los recursos humanos y establecer los tiempos de desarrollo.

Descripción general del DVS-DDM

EL DVS-DDM es un procedimiento general para formular los métodos de descomposición de dominio (DDMs) que resuelven sistemas de ecuaciones lineales en paralelo y que surgen de la discretización de una EDP o de un sistema de EDPs descomponiendo el problema en sub problemas independientes y después usando las soluciones locales generar una solución global. En lo referente a los métodos de descomposición de dominio, los principales desarrollos se enfocaron a los métodos sin traslape, esto es, subdominios ajenos. A pesar de los intentos previos dichas metodologías mantenían un traslape en los nodos de interface debido a que se requiere continuidad en un número mínimo de los nodos en la interface de los subdominios para garantizar que los sistemas de ecuaciones sean no singulares. Los métodos Dual-Primal surgen en este contexto de entre los que destacan los métodos FETI (Finite Element Tearing Interface) y BDDC (Balance Domain Dec) las metodologías mencionadas requerían de un sistema de ecuaciones exclusivo para esos nodos lo cual ocasiona que haya aún cierto traslape.

EL DVS-DDM es un procedimiento general para formular los métodos de descomposición de dominio (DDMs) que resuelven sistemas de ecuaciones lineales en paralelo y que surgen de la discretización de una EDP o de un sistema de EDPs descomponiendo el problema en sub problemas independientes y después usando las soluciones locales generar una solución global. En lo referente a los métodos de descomposición de dominio, los principales desarrollos se enfocaron a los métodos sin traslape, esto es, subdominios ajenos. A pesar de los intentos previos dichas metodologías mantenían un traslape en los nodos de interface debido a que se requiere continuidad en un número mínimo de los nodos en la interface de los subdominios para garantizar que los sistemas de ecuaciones sean no singulares. Los métodos Dual-Primal surgen en este contexto de entre los que destacan los métodos FETI (Finite Element Tearing Interface) y BDDC (Balance Domain Dec) las metodologías mencionadas requerían de un sistema de ecuaciones exclusivo para esos nodos lo cual ocasiona que haya aún cierto traslape.

En la metodología del DVS se propone un marco para DDM en dominios no traslapados ni siquiera en los nodos mencionados y que se basa en un espacio denominado de vectores derivados (DVS) que es una forma concreta de un espacio producto que contiene funciones discontinuas que se ajustan en un proceso iterativo.

Los resultados de esta investigación se resumen de manera efectiva, breve y unificada en cuatro fórmulas matriciales preconditionadas que tienen su contraparte, algunas de ellas en la literatura especializada como el método FETI y los BDDC.

IV. Análisis y Diseño del Software

El propósito principal del esta área es convertir las ideas y los modelos conceptuales que plantea el área de Investigación y Conceptualización en soluciones de software, es decir en códigos y programas que reproduzcan el procedimiento numérico en equipos de cómputo de alto desempeño.

El objetivo para este proyecto es el de desarrollar una solución de software que resuelva una EDP o un sistema de dichas ecuaciones basado en el paradigma del cómputo en paralelo y aplicando una metodología de software orientada a objetos. Basados en el método de descomposición de dominio, así como en el DVS.

Los principales módulos de software son:

- Paralelización.
- Método Numérico
- Álgebra Lineal Numérica
- DVS-DDM

Para cada uno de estos módulos se aplicará la metodología de software para obtener los componentes de software necesarios para satisfacer los requerimientos del sistema y a su vez interactúen con el resto del programa para obtener el resultado del procedimiento.

Las fases de la metodología consisten en:

- I) Algoritmo computacional que implementar
- II) Lista de requerimientos
- III) Casos de uso
- IV) Diseño de las clases
- V) Diagramas UML necesarios para explicar el funcionamiento
- VI) Documentación de los artefactos de software desarrollados.

Actividades principales consisten en

- Diseño de las aplicaciones basándose en la lógica del procedimiento original para definir componentes de software, así como la arquitectura de este.
- Establecimiento de los requerimientos principales, así como del diseño de los artefactos y los componentes de software que los satisfarán.
- Desarrollo de los códigos computacionales que cumplen con lo establecido en el diseño de la solución del software.
- Elaboración de los manuales técnicos de la solución de software.

Resumen de los aspectos más sobresalientes de la solución de software diseñada y desarrollada por esta área.

- i) Esquema en Paralelo. Organización y comunicación entre procesadores. Para la ejecución en paralelo del software usa el modelo MPI así como las herramientas prefabricadas para ello.
- ii) Dado un dominio que es un cuadrado o un cubo unitario una manera inmediata de descomponerla es utilizando las topologías que proporciona MPI.
- iii) Intercambio de información entre los procesadores utilizando MPI sobre la topología virtual. La información a intercambiar es la que se encuentra en los nodos de discretización que están en la frontera interior.
- iv) Producto interior y operador de promedios. Estas operaciones a pesar de que están asociadas con el Álgebra Lineal Computacional están imbricadas con el Esquema en paralelo pues para su aplicación se requiere de intercambio de información entre procesadores y usa las implementaciones hechas sobre del MPI.

- v) Métodos de discretización:
 - a. Del dominio Procedimiento para generar un conjunto finito de nodos para cada subdominio pero que este asociado con el DVS. Eso significa que requiere de cierta estructura para identificar el nodo original y qué nodos derivados provienen de él.
 - b. Del operador diferencial: Método numérico para resolver numéricamente la EDP. En este caso cualquier método que genere un sistema de ecuaciones lineales será aplicado. Lo anterior corresponde al Análisis numérico y a los métodos numéricos.
- vi) Métodos de descomposición de dominio
 - a. Clasificación de los nodos en el conjunto de nodos duales, primales, Delta, Pi e interiores.
- vii) Álgebra Lineal Computacional
 - a. Factorización LU, Complemento de Schur, Gradiente conjugado, Gradiente conjugado preconditionado y la aplicación matriz vector.
 - b. La aplicación del CGM al sistema de ecuaciones DVS-BDDC es el que dirige la ejecución del código en paralelo. Cada operación del CGM está sincronizada en todos los procesadores.

Arquitectura del software DVS-BDDC

El DVS está desarrollado en 5 capas que aparecen en la arquitectura aquí mostrada. La construcción es Bottom-up es decir que los módulos que aparecen más abajo son más sencillos y los que están sobre ellos están usándolos de alguna manera. Por ello en la capa inferior están los métodos de discretización tanto del operador diferencial, así como del dominio de la EDP que se va a resolver. Además, están los métodos numéricos tanto del Análisis Numérico, así como los del Álgebra Lineal Numérica. Hacia arriba en la siguiente capa está el diseño de los componentes de software que realizan la implementación del MPI para llevar a cabo tanto la coordinación entre los procesadores, así como del intercambio de información. En la capa inmediata superior se tienen los componentes de software que implementan los procedimientos del DVS, es decir los que operan ya con la Descomposición del Dominio, así como con los operadores que actúan sobre los nodos derivados. En las siguientes capas están las implementaciones genéricas de los Algoritmos DVS

y en la capa superior está el componente de software que aplica uno de ellos de manera específica, que en este caso es el DVS-BDDC.

Esta arquitectura también puede ser vista como la hoja de ruta para presentar los componentes de software y cómo están relacionados entre ellos.

V. Resultados de Ejecución y Pruebas numéricas

Una vez que se cuenta con códigos funcionales, se requiere hacer pruebas de ejecución para comprobar que no presentan fallas de compilación bajo distintos ambientes, que no presentan errores de ejecución y que los resultados numéricos coinciden con las soluciones analíticas preservando un orden de error adecuado con el tamaño del problema.

Los experimentos numéricos se realizan una vez que se han probado los códigos para algún benchmark y sólo entonces se ejecutan los códigos con los datos del problema a resolver.

Tabla ejemplo:

p	Número de Subdominios	DoF	$DoF/SubD$	$T(p)$	$\ e\ _L$	$S(p, p_1) = \frac{T(p_1)}{T(p)}$	$S(p, p_1)(p_1/p)$
4	2x2						
16	4x4						
256	16x16						
1,024	32x32						
4,096	55x55						
16,384	122x122						

Otra forma forma de probar los códigos es mediante el uso de herramientas de perfilado (profiler en inglés) la cual analiza el código durante su ejecución para encontrar ineficiencias de uso de recursos de cómputo como uso de memoria y porcentajes de tiempo de ejecución y de comunicaciones.

Ejemplo de resultados del perfilado

- Flat profile:

Each sample counts as 0.01 seconds.

cumulative	self	self	total	time	seconds	seconds	calls	ms/call	ms/call
71.60	0.63	0.63	213	2.96	2.96	BandSolve::solve()			
25.00	0.85	0.22	2	110.01	110.01	BandSolve::factorLU()			

Name	TSelf	TSelf	TTotal	#Calls	TSelf /Call
▲ All_Processes					
└ Group MPI	1.23505e+3 s		1.23505e+3 s	1977200	624.646e-6 s
└ Group Application	396.583 s		1.63163e+3 s	400	991.458e-3 s

VI. Obstáculos del proyecto

Los obstáculos que se han presentado son de distinta índole

Técnicos

La implementación de resolvers locales de ecuaciones lineales se ha enfocado en un método directo y un método iterativo. Estos han sido la factorización LU y el Método de Gradiente Conjugado, respectivamente. Al ser un diseño propio del grupo el uso de memoria y de cálculo no han sido revisados exhaustivamente para garantizar que son óptimos, es decir que los códigos actuales que requieren optimización o el uso de bibliotecas externas que sí sean óptimas en el manejo de los recursos de cómputo.

Disponibilidad de Recursos

Recursos de Cómputo

Uno de los obstáculos más notorios es la falta de equipos de cómputo con un número más alto de procesadores para poder ejecutar experimentos numéricos.

- Miztli, que es el clusters al que tenemos acceso, es de recursos compartidos y están sobre saturados de trabajo de otros grupos de trabajo. Además las

configuraciones para un uso más alto de procesadores requiere de procedimientos extraordinarios que son difíciles de llevar a cabo.

- El cluster ABACUS del CINVESTAV, el cual gracias al Dr. Isidoro Gitler se pudieron realizar cálculos hasta con 7 mill cores de procesamiento, ha estado inactivo por más de dos años no se pudo continuar con la realización de experimentos numéricos con un mayor número de grados de libertad.
- Por otro lado se tenía un acuerdo con el Supercomputing Barcelona Center para tener acceso a su cluster, el cual nos proporcionaría alrededor de 15 mil cores de procesamiento. Debido a la contingencia sanitaria ese acuerdo no se cumplió.
- El IPICyT, gentilmente nos dió acceso a su cluster pero el número cores de procesamiento es muy reducido y no se ha usado.

Referencias y Anexos

Diagramas de Clase

Módulo Geometría del Dominio

Módulo II Esquema de Paralelización

Módulo III Derived Vector Space

Módulo IV Métodos Numéricos

